

ХИЗМАТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШДА ТУТГАН ЎРНИ

Адхамжон Мухторжон ўғли Қодиржонов

В.б. доцент

Тошкент Кимё халқаро университети

E-mail: a.qodirjonov@kiut.uz

Аннотация. *Хизматлар бугун жаҳон ЯИМнинг асосий салмогини таъминлаб турган соҳа сифатида, жамият турмуш сифатини яхшиланишига бевосита таъсир кўрсатувчи қатор тармоқларни ўз ичига олади. Хизматларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти унинг замонавий жамият олдида турган ҳамда Барқарор ривожланиш мақсадида келтирилган қатор масалалар: гендер тенглигини таъминлаш, экологик муаммоларни бартараф этиш, аҳоли саводхонлигини ошириш, саломатликни яхшилаш кабиларни таъминловчи соҳа ҳисобланади.*

Калит сўзлар: *Хизмат, товарлар, таълим, гендер тенглик, ЯИМ, бандлик.*

МЕСТО УСЛУГ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ

Адхамжон Мухторжон ўғли Қодиржонов

И.о. доцент, PhD

Ташкентский международный университет Кимё

E-mail: a.qodirjonov@kiut.uz

Аннотация. *Сегодня услуги обеспечивает основную долю мирового ВВП и включает в себя ряд секторов, оказывающих непосредственное влияние на улучшение качества жизни общества. Социально-экономическая значимость сферы услуг, видно в том, что она обеспечивает ряд задач, стоящих перед современным обществом и указанных в Целях устойчивого развития: обеспечение гендерного равенства, устранение экологических проблем, повышение грамотности населения, улучшение здоровья.*

Ключевые слова: *услуги, товары, образование, гендерное равенство, ВВП, занятность.*

THE ROLE OF SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND ECONOMIC GROWTH

Adkhamjon Mukhtarjon ogli Qodirjonov

Associate professor, PhD

Kimyo International University in Tashkent

E-mail: a.qodirjonov@kiut.uz

Annotation. *Today, services provide the bulk of global GDP and include several sectors that have a direct impact on improving the quality of life of society. The socio-economic significance of the service sector is evident in the fact that it provides several tasks facing modern society and is specified in the Sustainable Development Goals: ensuring gender equality, eliminating environmental problems, increasing literacy, and improving health.*

Keywords: *Services, merchandise, education, gender equality, GDP, employment.*

КИРИШ

Бугунги кунда жаҳон ЯИМнинг қарийб 62 фоизини¹ таъминлаб турган хизматлар соҳаси анча йиллар иқтисодиётнинг иккинчи даражали тармоғи сифатида эътибордан четда қолган. Ҳатто Адам Смит томонидан бойлик фақатгина маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи иқтисодиёт тармоқларида яратилиши таъкидланган, хизматлар эса фақатгина тўпланган бойликларни исътемола килувчи ноишлаб чиқариш соҳаси сифатида таърифланган². Бугунги кунга келиб эса хизматлар соҳаси товар ва маҳсулотлар ишлаб чиқариш тармоқларининг муваффақият омили сифатида иқтисодиётнинг ҳар бир жабҳасига чуқур илдиз отди. Миллий иқтисодиётлар рақобатбардошлиги мамлакатда мавжуд хизматлар сифати даражаси билан белгилана бошлади.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

¹ World Bank Group Statistics, [Services, value added \(% of GDP\) - World | Data](https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=1W)

² Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М., 1935. С. 279

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15342097

Хизматлар атамаси Ўзбек тили изоҳи луғатида “бирор ишни бажариш, меҳнат қилиш” деб таърифланган³. Иқтисодий луғатларга кўра эса, хизматлар соҳаси – нафлилиги яратилиши жараёнида пайдо бўлувчи бойликларни яратувчи иқтисодиёт тармоғи ҳисобланади. Иқтисодиётда неъматлар яратилиши икки секторга ажратилади – моддий неъматлар ишлаб чиқариш ҳамда хизматлар соҳаси. Бу иккисининг асосий фарқи ишлаб чиқарилаётган неъматлар ва истеъмол ўртасидаги муддат билан боғлиқ бўлиб, товар ва маҳсулотлар ишлаб чиқарилган вақтидан бир қанча муддат ўтиб истеъмол қилиниши мумкин. Хизматлар соҳасида эса истеъмол бевосита хизмат кўрсатилаётган вақтнинг ўзида юз беради.

Инглиз тили изоҳли луғатида “хизмат” (service) атамаси “товар ишлаб чиқишни назарда тутмаган ҳолда мижоз ёки истеъмолчи учун бажарилган иш” деб таърифланган⁴. Унда хизматлар давлат ёки нодавлат ташкилотлар томонидан тақдим этилиши мумкинлиги ҳам кўрсатиб ўтилган.

Рус адабиётида “хизматлар – моддий шаклга эга бўлмаган, ҳамда истеъмол қиймати меҳнатнинг ўзида акс этувчи иш фаолияти натижаси” экани келтирилган⁵. Замонавий рус тили луғати атамага қуйидагича таъриф берилади: “аҳоли эҳтиёжларини қондиришга қаратилган, бошқаларга ёрдам кўрсатиш ва даромад қилишни назарда тутувчи фаолият тури”⁶. Шунингдек, Б.А.Райзберг таҳрири остида нашр этилган иқтисодий луғатда хизматлар моддий эмас, балки фаолият кўринишида тақдим этилувчи неъмат сифатида изоҳланган⁷.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.5. Шукрона-Х/ Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев ва бошқалар. ЎзР ФА тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 680 б.

⁴ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/service_1

⁵ Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.

⁶ Маркетинг: общий курс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / под ред. Н.Я. Калужновой, А.Я. Якобсона. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. – 476 с.

⁷ Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь /Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 629 с.

Ф.Котлер шундай деган: “Хизмат - бу бир томон иккинчи томонга таклиф этиши мумкин бўлган ҳар қандай фаолиятдир; бунинг натижасида ҳеч бир нарсага эга бўлинмайди. Хизмат кўрсатиш моддий маҳсулот билан боғлиқ бўлиши мумкин”⁸.

“Хизматлар” атамаси Авилкина Н.А. талқинида қуйидагича изоҳланади: “Хизматлар – бу инсонлар, уй хўжаликлари, корхона ва ташкилотлар, турли бирлашма, жамиятнинг моддий-буюм шаклига эга бўлмаган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган иқтисодий фаолият”⁹.

Д. Джоббер Маркетингга бағишланган ишида хизматларнинг товарлардан фарқли жиҳатини қуйидагича изоҳлайди: «Товарларнинг хусусияти истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш ҳисобланади. Биз кундалик ҳаётда товар ва хизматлар бирикмасини ишлатамиз: товарлар материал, моддият билан боғлиқ бўлса, хизматлар номоддий хусусиятга эга¹⁰». Қатор иқтисодий адабиётларнинг таҳлилига асосланган ҳолда, товар ва хизматларнинг бошқа фарқли жиҳатларини ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин¹¹:

- номоддий хусусияти;
- мавҳумлик;
- сақланмаслик;
- таклиф этувчи томондан ажралмаслик;
- таклиф ва истеъмол бир жойда кечиши;
- товарга нисбатан стандартлаштириш имкониятларининг чекланганлиги.

⁸ Филип Котлер. Основы маркетинга. Перевод с английского В. Б. Боброва. Общая редакция и вступительная статья Е. М. Пеньковой. Москва.: Прогресс. 1991

⁹ Авилкина Н.А. Роль сферы услуг в экономике / Журнал: Гостиничное дело, №2, 2024 (<https://panor.ru/articles/rol-sfery-uslug-v-ekonomike/101561.html#>)

¹⁰ Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. С. 210.

¹¹ Христофорова И.В. Специфические отличия услуги от товара. Теория. Методология, УДК 338.46

Хизматлар таклиф этувчи тармоқлар биргаликда хизматлар соҳасини ташкил этади ҳамда у миллий иқтисодиётнинг уч соҳасидан бири ҳисобланади (1.1-расм).

Мазкур соҳаларнинг миллий иқтисодиётдаги улуши уларнинг ривожланиш даражасига боғлиқ ҳисобланади: аҳоли даромадининг ортиши ва иқтисодиётнинг ривожланиши билан мамлакат ЯИИда хизматлар улуши ортиб бормоқда. Қишлоқ хўжалигининг улуши эса кам ривожланган мамлакатларда юқори ҳисобланади, ривожланаётган мамлакатларда эса саноатнинг нисбатан юқори ҳиссалари кузатилади.

1-расм. Миллий иқтисодиётнинг тармоқ таркиби¹²

Авилкина Н.А. “хизматлар соҳаси” атамасига берилган таърифларни шартли равишда икки гуруҳга ажратади. Биринчисига кўра, хизматлар соҳаси

¹² Манба: Муаллиф томонидан тайёрланган www.sharqjurnali.uz

томонлар ўртасидаги муносабатлар ҳамда алмашинув жараёнларининг ўзига хос жиҳатларига эга бўлган, аҳоли шахсий ва корхоналарнинг корпоратив эҳтиёжларини қондиришга қаратилган фаолият олиб боровчи хўжаликлар мажмуидан иборат иқтисодий тармоғи ҳисобланади¹³. Иккинчи қараш эса хизматларнинг, аввало, аҳолига қаратилгани, унинг ижтимоий аҳамиятига эътибор қаратади. Ундаги таърифлардан бирида хизматлар соҳаси аҳоли учун маънавий неъматлар ҳамда хизмат кўрсатиш вазифасини бажарувчи тармоқлар ва тармоқости хўжаликлар мажмуи каби изоҳланган.

Хизматлар соҳасининг иқтисодий ривожланишдаги аҳамияти йил сайин ортиб бормоқда. Қишлоқ хўжалиги ва саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш тармоқларининг самарадорлиги, муваффақияти ҳам уларга кўрсатилаётган хизматлар сифатига боғлиқ бўлиб бормоқда.

Мамлакат ЯИМида хизматлар соҳаси улушининг ортиши аҳоли даромадлари ўсишига тўғри пропорционал бўлиб, хизматлар ҳиссаси баланд бўлган иқтисодиётлар одатда аҳолининг юқори турмуш даражаси билан характерланади. Шунингдек, иқтисодиёт атроф муҳитга кам зарар етказувчи ва инсоннинг табиатга аралашуви юқори бўлмаган соҳанинг истиқболини юқори бўлишини таъминлайди, бироқ хизматлар соҳаси иқтисодий инқирозларга сезувчанлиги юқори тармоқларни ўз ичига олишини ҳам шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозим.

Хизматларнинг иқтисодий ривожланиш ва аҳоли турмуши фаровонлигини таъминлашдаги аҳамиятини қатор йўналишларда кўрсатиб ўтиш мумкин. Биринчидан, ҳар қандай миллий иқтисодиётда хизматлар соҳасини бандликни таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш имкониятлари бошқа соҳалардан билан ажралиб туради. Бу эса аҳолини иш ўрни, ўз ўрнида даромад манбаи билан

¹³ Авилкина Н.А. Роль сферы услуг в экономике / Журнал: Гостиничное дело, №2, 2024 (<https://panor.ru/articles/rol-sfery-uslug-v-ekonomike/101561.html#>)

таъминлайди. Иккинчи навбатда, хизматлар соҳаси бугунги кунда ЯИМнинг асосий ташкил этувчиси бўлиб, иқтисодий ўсиш қатор ривожланган мамлакатларда хизматлар ҳисобига таъминланмоқда. Учинчидан, хизматлар соҳаси тиббиёт, таълим, маданият каби тармоқларни ўз ичига олиб, аҳоли турмуш сифати, шунингдек ишлаб чиқариш қобилиятларини яхшилашда бевосита иштирок этади. Хизматлар соҳаси янги технологияларни жорий этиш имкониятининг юқори экани билан ҳам ажралиб туради.

Шунингдек, ривожланаётган, иқтисодий ресурс салоҳияти чекланган мамлакатлар учун глобал бозорга чиқишда хизматлар соҳаси кенг имкониятлар яратиш беради. Унинг ресурс ва капиталга бўлган эҳтиёжининг юқори эмаслиги янги иштирокчилар учун ҳам бозордан ўз ўрнини топишига шароит яратиш беради.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР

Хизматлар соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан узвий ҳолда ривожланиб боради, шунингдек, бир корхона бир вақтнинг ўзида хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш тармоқларида фаолият юритиш ҳам бугунги кунда кўп учраб турган ҳолатлардан ҳисобланади. Маҳсулот яратишдан ташқари, ишлаб чиқарувчи уни етказиб бериши, унга сотувдан кейинги хизматларни таклиф этиши, дастурий қўллаб-қувватлаш каби ёндош хизматлар таклиф этиши замонавий ишлаб чиқаришга хос бўлган хусусият саналади. Натижада хизмат кўрсатиш алоҳида иқтисодиёт тармоғи эмас, балки кенг кўламли ва мураккаб чегараларга эга бўлган тармоқлараро соҳа сифатида ўрганилиши лозим.

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, бутун дунёда хизматлар ҳажми 2019-2023 йилларда 10 фоизга ошган, ҳамда унинг жорий нархлардаги қиймати 62 триллион АҚШ долларига етган. Энг юқори кўрсаткичлар АҚШда кузатилган бўлиб, албатта, бу мамлакатнинг умумиқтисодий кўлаמידан келиб чиқади. Тараққий этган мамлакатлар орасида хизматлар соҳасининг ЯИМ даги

юқори улуши ҳам ушбу мамлакатда кузатилган бўлиб, 2023 йилда мамлакат ЯИМининг 76,4 фоизи хизматлар соҳасида яратилган. Жаҳоннинг иккинчи иқтисодиёти Хитойда мазкур кўрсаткич 54,6 фоизни ташкил этган. Иқтисодий ривожланиш даражаси ҳамда хизматларнинг ЯИМ маҳсулотдаги улуши ўртасидаги боғлиқлик ҳақида юқорида айтилган фикрлар ҳам ўз тасдиғини топмоқда.

Жадвалда таҳлил учун йирик иқтисодиётга эга ҳамда ривожланган мамлакатлар билан бир қаторда Ўзбекистонга салоҳияти яқин, умумийлик жиҳатлари мавжуд бўлган қатор мамлакатлар ҳам ажратиб олинди. Таҳлил этилаётган давр учун энг юқори ўсиш суръати Грузияда кузатилган бўлиб, хизматлар ҳажми 5 йил мобайнида 80,2 фоиз қўшимча ўсишни қайд этган. Унинг мамлакат ЯИМдаги улуши ҳам 62,1 фоизга етган. Лекин унинг мутлоқ ҳажми жадвалда келитирилган мамлакатлар орасида таққослаб бўлмас даражада кичик эканини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим.

Миллий иқтисодиётларда хизматларнинг аҳамияти¹⁴

Мамлакатлар	Хизматлар ҳажми (млрд АҚШ доллари)		ЯИМда хизматлар улуши (фоизда)		Хизмат кўрсатиш соҳасида бандлар (фоизда)	
	2019	2023	2019	2023	2019	2023
Жаҳон	56970,0	62860,0	64,6	61,8	50,0	50,0
АҚШ	16500,0	20903,4	76,6	76,4	78,7	79,0
Буюк Британия	2020,0	2450,0	71,0	72,5	80,8	81,0
Япония	3560,0	3000,2	69,6	71,4	72,4	73,0
Испания	958,2	1110,0	68,3	68,7	75,5	76,0
Германия	2490,0	2880,0	62,9	63,7	71,6	72,0
Грузия*	10,6	19,1	60,1	62,1	47,6	46,0
Россия	917,2	1150,0	54,2	56,9	67,4	68,0
Қозоғистон	100,9	148,0	55,5	56,3	64,2	66,0
ХХР	7750,0	9720,0	54,3	54,6	44,0	45,0
Малайзия	197,8	213,5	54,2	53,4	62,7	62,0
Ўзбекистон	25,9	44,6	38,5	43,9	51,3	53,1

¹⁴ data.worldbank.org – Жаҳон банки маълумотлар базаси сайти ҳамда www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

* Грузия кўрсаткичлари data.worldbank.org маълумотлари асосида киритилган, Миллий статистика офиси маълумотлари билан фарқ қилади.

Нисбатан яқин ўсиш суръати Ўзбекистонда ҳам кузатилган бўлиб, таҳлил сўнгги беш йилда хизматлар ҳажми 1,7 мартага ўсган, унинг ЯИМдаги улуши эса 5,4 бирликка кўтарилган ва 2023 йилда 43,9 фоизни қайд этган. Қозоғистон 146,6 фоиз ўсиш билан танланган мамлакатлар ичида энг юқори ўсишни қайд этган учинчи мамлакат бўлган.

Иш билан таъминланиш даражаси бўйича мамлакатларда 2019-2023 йилларда кескин ўзгаришлар кузатилмаган. Ривожланган мамлакатларда хизматлар соҳасида банд бўлганларнинг улуши 0,2-0,5 бирликка кўтарилган бўлса, ривожланаётган мамлакатларда мазкур кўрсаткич 0,6-2,0 бирлик оралиғида бўлган. Грузия ва Малайзияда хизматлар соҳасида банд бўлганларнинг улуши қисқарган. Бироқ бу ўзгаришнинг асосий сабаби хизмат кўрсатиш соҳасидаги бандлар сонининг қисқариши эмас, балки бошқа тармоқлар салоҳиятининг ортиши ҳисобланади¹⁵. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, Грузия Миллий статистика офиси маълумотлари бўйича хизматлар жами 55 фоиз бандликни таъминлаб турибди. Бироқ жадвалимиз бир неча мамлакатлар кўрсаткичларини қиёсий таҳлил қилишни назарда тутгани сабабли, методология бир хиллигини таъминлаш мақсадида жадвалда Жаҳон банки томонидан берилган статистик кўрсаткичларни келтирдик.

Жамият ҳаётининг замонавий босқичида гендер масалаларининг аҳамияти ҳам ортиб бормоқда. Хотин-қизларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги фаоллиги ошириш, уларнинг жамият ҳаётидаги иштирокини кенгайтириш нафақат Ўзбекистонда, балки бутун жаҳонда ҳам долзарб масала ҳисобланиб, Барқарор ривожланиш мақсадлари (SDG) да ҳам алоҳида кўрсатиб ўтилган¹⁶. Юқорида таъкидланган масалалар қаторида БРМнинг бешинчи мақсадида аёллар саломатлигини яхшилаш, эрта никоҳ ҳамда оилада аёлларнинг ролини

¹⁵ <https://www.geostat.ge/en> - Грузия миллий статистика офиси расмий сайти маълумотлари.

¹⁶ <https://sdgs.un.org/goals/goal5> - БМТ Барқарор ривожланиш мақсадлари, 5-мақсад: Гендер тенгликка эришиш ва хотин-қизларнинг ролини ошириш.

кучайтириш бўйича чора-тадбирлар кўзда тутилган. Хизматлар соҳаси соғлиқни сақлаш, таълим қамраб олиши билан нафақат аёллар балки бутун жамиятнинг турмуш фаровонлигига ижобий таъсир кўрсатади. Айти вақтнинг ўзида алоқа, интернет хизматлари аёлларга масофадан туриб ишлаш орқали даромад килишнинг янги имкониятларини очиб беради.

2-жадвал

Хизматлар соҳасида бандликнинг гендер хусусиятлари¹⁷

Мамлакатлар	Аёллар бандлигида хизматлар улуши (фоизда)		Эркалар бандлигида хизматлар улуши (фоизда)	
	2019	2022	2019	2022
Жаҳон	57,1	57,1	45,4	44,9
АҚШ	90,3	90,3	68,7	69,4
Буюк Британия	91,7	91,5	71,1	71,3
Япония	83,3	83,8	63,8	64,8
Испания	88,5	88,7	64,7	65,4
Германия	85,2	85,4	59,6	60,0
Грузия*	54,1	52,7	41,6	40,4
Россия	80,6	81,3	54,9	54,9
Қозоғистон	76,0	76,9	55,1	54,9
ХХР	49,5	51,3	39,9	40,3
Малайзия	74,1	74,7	54,5	53,8
Ўзбекистон	64,4	65,3	42,5	41,6

Хизматларнинг жамиятда гендер тенглик даражасини оширишдаги таъсирини 1.2-жадвалдан ҳам кўриш мумкин. Жаҳон бўйича иқтисодиётда банд аёлларнинг 57,1 фоизи хизматлар соҳасида фаолият юритишини кўришимиз мумкин. АҚШ ва Буюк Британияда 90-91 фоиз аёллар иш фаолиятини хизмат кўрсатишда олиб борса, Германия, Испания, Японияда ушбу кўрсаткич 84-88 фоиз оралиғида тебраниши кузатилмоқда. Ушбу рақамлар ривожланган мамлакатларда хизматлар соҳасининг аёллар бандлигини таъминлашдаги юқори даражасини кўрсатиб беради. Танланган мамлакатларни хизматлар

¹⁷ data.worldbank.org – Жаҳон банки маълумотлар базаси расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

соҳасида бандларнинг гендер таркиби бўйича шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин:

- аёллар ва эркеклар кўрсаткичлари фарқи 25 фоиздан юқори бўлган мамлакатлар: Германия, Россия

- фарқ 20 фоиз атрофида бўлган мамлакатлар: АҚШ, Буюк Британия, Япония, Испания, Қозоғистон, Малайзия, Ўзбекистон

- кўрсаткичлар 10 фоиз атрофида фарқ қилувчи мамлакатлар: ХХР, Грузия.

Жаҳон бўйича кўрсаткичлар фарқи 2019 йилда 11,7 фоизни ташкил этган, 2022 йилга келиб эса тафовут 12,2 фоизга етди. Энг юқори тафовут Россия кўрсаткичларида кузатилди, ҳамда 2022 йилда 26,4 фоизни ташкил этди. Бу 2019 йил кўрсаткичларига нисбатан 0,7 бирликка юқори ҳисобланади. Энг паст фарқ эса Хитойда қайд этилган бўлиб, 2019 йил кўрсаткичидан 1,4 бирликка кўтарилиб, 2022 йилда 11 фоизни ташкил этди.

Гендер масалалари билан бир қаторда БРМда сифатли таълим ва унинг барчага очиқлиги масаласи ҳам кўтарилган. Хизматлар соҳасининг муҳим тармоқларидан бири айнан таълим бўлиб, ушбу хизмат инсон капитали ошишини таъминловчи асосий омиллардан ҳисобланади. Т.Шултз (T.W.Schultz) эса инсон капиталига “актив” деб таъриф берган ва унинг самарадорлиги даражаси иқтисодиётда мавжуд бошқа активларнинг биргаликда олинган самарадорлигидан ҳам юқори эканини таъкидлаган¹⁸. Инсон капиталининг шаклланишида таълимнинг аҳамияти Гари Беккер (Gary Becker) ишларида ҳам кенг тушунтирилган. Биринчи навбатда таълим ва аҳоли даромади ўртасидаги тўғри боғланиш кўрсатиб берилган. Унга кўра шахснинг таълим даражаси қанчалик юқори бўлса, унинг ўртача даромади ҳам шунча ўсади. Иккинчидан, ишсизлик ва таълим қамрови ўртасида тескари боғлиқлик мавжуд. Шунингдек, у илмий ишларида таълим қамрови ҳамда самарадорлигининг аҳоли ёш таркиби

¹⁸ 33. Schultz T. (1961) The American Economic Review, vol. 51, pp. 1-17 [in Eng].

бўйича турлича бўлишини асослаб берган. Айти пайтда у талимнинг турли босқичлари, малака ошириш ва қайта тайёрлашнинг корхоналар, пировардида умум иқтисодий ишлаб чиқарувчанликнинг ортишида аҳамияти юқори эканини таъкидлаган¹⁹.

Жеймс Хекман (James Heckman) эса мамлакатда ижтимоий табақалашув даражасини пасайтиришда таълим, инсон капиталининг аҳамиятини очиб берган, шунингдек у ўз ишларида таълим борасида мамлакат сиёсатининг ўзига хос жиҳатларини АҚШ мисолида тушунтирган. Бошланғич таълимга йўналтирилган инвестициянинг энг юқори нафлилик даражасига эга эканини кўрсатган²⁰. Таълим, қайта тайёрлаш, инсон капиталига доимий инвестиция иқтисодиётнинг замонавий талабларига мослашишда муҳим ҳисобланади ва бу эҳтиёж айнан хизматлар соҳаси ёрдамида қондирилади. Таълим миллий иқтисодиётнинг олдида турган энг асосий мақсад – аҳоли турмуш фаровонлиги ошириш, ижтимоий табақалашув даражасини пасайтириш имконини яратади.

ХУЛОСА

Иқтисодиётнинг ривожланиши ЯИМда хизматлар улушининг ортиши билан кечади, бу ҳолат аҳоли даромадининг ортиши натижасида унинг турмуш даражаси яхшиланиши ва исътемом саватчасининг кенгайиши билан изоҳланиши мумкин. Айти пайтда таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий хизматларнинг ривожланиши инсон капиталининг яхшиланиши эвазига аҳоли даромадининг ортишига олиб келади ва бу жараён иқтисодий сабаб-оқибат цикли бўйича давом этади.

Фойдаланилган адабиётлар

¹⁹ Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y.: Columbia University Press for NBER, 1964. Ch. 2.

²⁰ Carneiro, Pedro & Heckman, James. (1998). Human Capital Policy. Carneiro, P. and Heckman, J.J. (2004) Human capital policy. In: Friedman, B.M., (ed.) Inequality in America: what role for human capital policies? Alvin Hansen Symposium Series on Public Policy . The MIT press, Cambridge, US, pp. 77-240. ISBN 9780262083287.

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15342097

1. World Bank Group Statistics, Services, value added (% of GDP) - World | Data <https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=1W>
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М., 1935. С. 279
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.5. Шукрона-Х/ Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев ва бошқалар. ЎзР ФА тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 680 б.
4. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.
5. Маркетинг: общий курс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / под ред. Н.Я. Калужновой, А.Я. Яacobсона. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. – 476 с.
6. Райзберг Б.А. Современный социэкономический словарь /Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 629 с.
7. Филип Котлер. Основы маркетинга. Перевод с английского В. Б. Боброва.Общая редакция и вступительная статья Е. М. Пеньковой. Москва.: Прогресс. 1991
8. Авилкина Н.А. Роль сферы услуг в экономике / Журнал: Гостиничное дело, №2, 2024 (<https://panor.ru/articles/rol-sfery-uslug-v-ekonomike/101561.html#>)
9. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. С. 210.
10. Христофорова И.В. Специфические отличия услуги от товара. Теория. Методология, УДК 338.46
11. Авилкина Н.А. Роль сферы услуг в экономике / Журнал: Гостиничное дело, №2, 2024 (<https://panor.ru/articles/rol-sfery-uslug-v-ekonomike/101561.html#>)
12. Schultz T. (1961) The American Economic Review, vol. 51, pp. 1-17 [in Eng].
13. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y.: Columbia University Press for NBER, 1964. Ch. 2.
14. Carneiro, Pedro & Heckman, James. (1998). Human Capital Policy. Carneiro, P. and Heckman, J.J. (2004) Human capital policy. In: Friedman, B.M., (ed.) Inequality in America: what role for human capital policies? Alvin Hansen Symposium Series on Public Policy. The MIT press, Cambridge, US, pp. 77-240. ISBN 9780262083287.